

Rôles et contributions pour le tutoriel "Zotero 4. Insérer des citations et une bibliographie dans votre travail"															
Prénom	Nom	Accompagnement techno-pédagogique [1]	Capture vidéo [2]	Conceptualisation [3]	Supervision et gestion de projet [4]	Investigation et veille documentaire [5]	Montage préliminaire et pré-production [6]	Montage - relecture et commentaires [7]	Montage final et post-production [8]	Présentation [9]	Ressources visuelles [10]	Script - rédaction [11]	Script - relecture et révision [12]	Sous-Titres [13]	Sous-titres - traduction [14]
Olivier	Borsu (eCampus)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hassan	Bougrine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Christophe	Dony	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rémy	Lhoest	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estelle	Maes (eCampus)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
André	Meunier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- [1] Mise à disposition d'équipements audiovisuels et de locaux et aide à l'enregistrement des séquences face caméra et voix off.
- [2] Préparation, structuration, et réalisation des éléments de captures vidéo nécessaires au tutoriel (manipulation des outils, sites, interfaces, etc.)
- [3] Formulation des objectifs généraux du tutoriel ou de leur évolution.
- [4] Responsabilité de la gestion, de la planification, et de l'exécution du projet/tutoriel, en ce compris la coordination des différentes étapes et des acteurs externes ou non à l'équipe principale.
- [5] Conduite d'un processus de recherche et identification de sources pertinentes, notamment pour la rédaction du script du tutoriel ou sa révision.
- [6] Montage des "rush" des enregistrements studio face caméra avec voix off et assemblage des pistes audio et vidéos.
- [7] Relecture du montage final, en ce compris suggestions d'amélioration pour une fluidité d'assemblage et de séquençage des différentes composantes du tutoriel (captures, incrustations, assemblage, vitesse de lecture, volume sonore, etc.)
- [8] Assemblage et édition du montage préliminaire et des éléments de capture vidéo et/ou d'autres composantes visuelles ou vidéos, correction et adaptation du montage en post-production sur base des suggestions et commentaires.
- [9] Présentation face caméra et accompagnement voix off lors de l'enregistrement studio.
- [10] Préparation, création, et/ou adaptation de ressources visuelles nécessaires au projet (recherche, création, et/ou détourage d'images, de fonds, de polices etc.)
- [11] Préparation, structuration et création du contenu du script et de ses différentes composantes puis adaptation et correction sur base des commentaires/suggestions pour aboutir à un ensemble fluide et cohérent pour lecture au prompteur lors de l'enregistrement studio.
- [12] Relecture et révision du script et de ses différentes composantes, en ce compris des suggestions et commentaires pour améliorer les objectifs généraux du tutoriel et/ou sa structure.
- [13] Écriture et incorporation des sous-titres de la vidéo pour sa diffusion en ligne.
- [14] Traduction et écriture des sous-titres (français > anglais).